

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОНСТРУКЦІЙ ГИЧКОРІЗІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ГИЧКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

*С. Кібукевич, студент;
Ю. Мачок, к.т.н., доцент*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Збирання гички цукрових буряків є важливим етапом технологічного процесу вирощування та заготівлі коренеплодів, оскільки прямо впливає на якість сировини, рівень технологічних втрат, ефективність наступних операцій і загальну економічну результативність виробничого процесу. У зв'язку з розвитком конструкцій машин та агротехнологій технологічні схеми постійно вдосконалюються, проте, оптимізація процесу зрізання та відведення гички залишається складним завданням через природну варіативність рослин, специфіку агротехнічних умов та економічні обмеження. У цьому аналізі акцент зроблено на оцінку сучасних технологій, конструкцій гичкорізів, визначення їхніх переваг і недоліків, а також окреслення перспективних напрямів подальшого вдосконалення.

Процес збирання гички повинен мінімізувати пошкодження головки кореня, а також забезпечити максимально повне або майже повне видалення надземної частини рослини. Важливо запобігти втратам маси, які можуть негативно вплинути на рівень цукристості та термін зберігання коренеплодів. Основна проблема полягає в тому, що рослини цукрових буряків суттєво різняться за висотою гички, товщиною та розташуванням головки коренеплоду відносно поверхні ґрунту, через що створення універсального механізму для якісного зрізання стає досить складним завданням [1].

Існує важлива взаємозалежність між параметрами гички, розташуванням коренеплоду і висотою гичкорізного механізму [1,2]:

- недостатнє заглиблення коренеплоду спричиняє зрізання його верхньої частини;
- надмірне заглиблення викликає залишення частини черешків, що погіршує якість очищення та збільшує забрудненість маси.

Вибір тієї чи іншої технології визначається конкретними завданнями. Основним фактором є потреба господарства в гичці для годівлі тварин, як у свіжому вигляді, так і для подальшої переробки, наприклад, на силос. Важливо також забезпечити домогосподарства цим цінним кормовим ресурсом. У таких випадках черешки гички зазвичай зберігають у цілісному стані, після чого їх або складають у кагати, або транспортують безпосередньо до місця використання. Інший підхід передбачає застосування барабанного (роторного) гичкоріза, який зрізає гичку, подрібнює її, завантажує в транспортний засіб для подальшого перевезення з метою годівлі, силосування, а також для виробництва біогазу чи біоетанолу [1,3-12].

По-друге, актуальним завданням є відновлення родючості ґрунту. Для цього обрали метод використання подрібненої гички. У процесі застосовують барабанні гичкорізи, а здебільшого шнекові транспортери перемішують подрібнену масу на зібрану територію. Після цього гичка рівномірно розкидається по полю і заорюється, виступаючи як первинна органіка. Крім того, подрібнену гичку використовують для силосування або як корм для тварин.

Варто звернути увагу, що кожна з описаних технологій передбачає додаткове очищення головок від залишків черешків гички, особливо з бічних поверхонь.

Для реалізації цих технологій на даний час використовують копірні або безкопірні гичкорізи. Гичкорізи можуть мати активні або пасивні ножі, пасивні або активні копії.

До найдосконаліших апаратів відносять копірні дискові гичкорізи вітчизняного виробництва [2]. Вони дуже якісно виконують процес зрізання гички завдяки наявності копіру, але мають суттєвий недолік – складна регульована важільна система кріплення до рами. Ця система потребує індивідуального регулювання, як при підготовці до роботи так і в процесі роботи. У виробництві також можна бачити гичкорізи з пасивними полозковими копірами та пасивними ножами, які встановлюють під деяким кутом до напрямку руху агрегату [2]. Досить прості за будовою та, завдяки наявності копіру мінімально зрізають цукроносну частину коренеплоду. Але в його будові закладений основний недолік. Він полягає в тому, що швидкість різання визначається швидкістю руху агрегату. Її недостатньо для забезпечення якісного процесу різання, що призводить до вивертання деяких, високо розміщених коренеплодів.

Найбільш поширеними на даний час, як за кордоном так і в Україні є гичкорізи барабанного типу. Їх встановлюють на гичкорізальних модулях самохідних бурякозбиральних комбайнів провідних світових фірм та безпосередньо на гичкозбиральних машинах. Таке поширення він набув завдяки своїй простоті, надійності та універсальності [1,2,3].

Барабанні апарати бувають двох типів, з жорстким або шарнірним кріпленням ножів до труби барабана. Перші більш якісно виконують технологічний процес, але при контакті ножів з перешкодою останні можуть вийти з ладу. Шарнірне кріплення ножів усуває цей недолік, але може виникнути проблема стійкості ножа від радіального відхилення. На якість їх роботи суттєвий вплив має частота обертання барабана.

Бачимо, що технології варіюються від збереження цілісної гички для годівлі до її подрібнення для силосування чи відновлення родючості ґрунту. Найпоширеніші барабанні гичкорізи вирізняються універсальністю, а копірні дискові - якістю зрізу. Подальше вдосконалення спрямоване на розробку адаптивних механізмів, які зможуть забезпечити стабільно високу якість зрізання гички за будь-яких умов.

Список використаних джерел

1. Барановський В. М. Технологічні аспекти процесів роботи гичкозбиральних модулів: Монографія / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, Е.Б. Береженко, Б.М. Береженко, В.А. Бойко. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – 294 с.
2. Волоха М.Н. Технологічний комплекс машин для виробництва буряків цукрових: ширина міжрядь. Теорія, моделювання, результати випробувань [монографія] / М.П. Волоха.- Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 220 с.
3. Berezhenko E. Analysis of methods for harvesting haulm root crops and designs of harvest modules. Innovative Solutions in Modern Science. USA, New York: Center for international scientific cooperation TK Meganom, LLC. 2020. № 2(38). С. 46 – 54.
4. Войтюк Д. Г., Барановський В. М., Булгаков В. М Сільськогосподарські машини: Основи теорії та розрахунку. Підручник. Київ: Вища освіта, 2005. 464 с.
5. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини: Підруч-ник. Київ: «Каравела», 2004. 552 с.
6. Войтюк Д. Г., Аніскевич Л. В., Волянський М. С., Мартишко В. М., Гуменюк Ю. О. Сільськогосподарські машини: Навчальний посібник. Київ: «Агроосвіта», 2017. 180 с.
7. Войтюк Д. Г., Аніскевич Л. В., Іщенко В. В. Сільськогосподарські машини. Київ: «Агроосвіта», 2015. 679 с.
8. Войтюк Д. Г., Дубровін В. О., Іщенко Т. Д. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник. Київ: Вища освіта, 2004. 544 с.
9. Біліченко В. В., Борисюк Д. В. Розробка очищувача коренеплодів буряка від забруднень. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: збірник тез III-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 29-30 березня 2017 р.). 2017. С. 16-18.
10. Д. В. Борисюк, В. Й. Зелінський, А. В. Спірін, І. В. Твердохліб. Тенденції розвитку техніки для збирання цукрових буряків. Вісник машинобудування та транспорту. 2017. № 2. С. 28-33.
11. Гунько А. С., Іванов М. І., Шаргородський С. А. Моделювання роботи механізму приводу рамкигичкозрізальної машини. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця, 2012. вип. 10, т. 2(59). С. 54-58.
12. Іванов М. І., Гунько І. В., Шаргородський С. А. Дослідження якості роботи гідравлічної системи приводадоочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 4 (99). С. 98-103.